

Научная статья

УДК: 81'33

DOI: 10.5281/zenodo.16235001

ОБРАЗНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА ЖАЛОСТЬ В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ

© 2025 Цао Ли

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»

ORCID 0009-0008-7040-3370

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Эмоциональный концепт *жалость* как важная часть повседневной жизни имеет множество образных выражений в русской и китайской паремиологии. В настоящей статье подчеркивается актуальность изучения эмоционального концепта жалости и рассматривается репрезентация его образного осмысления посредством русских и китайских паремий. Для достижения цели работы анализируется понятие эмоционального концепта жалости, классификация типов образных метафорических проекций, особенности образных способов выражения эмоционального концепта *жалость* у русского и китайского народов. Результаты исследования показывают различия в религии, географии, культуре и обычае через многие образные русские и китайские паремии, и некоторые сходства в аксиологических нормах у двух народов. Практическая ценность исследования заключается в возможности использования результатов исследования для дальнейшего обучения межкультурной коммуникации и понимания сходств и различий в когнитивном мышлении русского и китайского народов.

Ключевые слова: концепт, эмоциональный концепт, жалость, образ, аксиология, метафора, паремия, паремиология.

Для цитирования: Цао Ли. Образное осмысление эмоционального концепта жалость в русской и китайской паремиологии / Ли Цао // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 99-109. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16235001>.

Введение. В рамках антропоцентрической парадигмы в языкознании центром исследования является человек и его вербальные знаки освоения действительности [20, с. 16]. Одной из основных характеристик человеческого общества является наличие культурной составляющей.

Концепты как значимые единицы лингвокультурологии, фиксируют ментальные характеристики и мировоззрения нации. Одним из важных аспектов изучения концепта является вопрос о его структуре. Наиболее известные в настоящее время подходы к выявлению структуры концепта принадлежат ученым, таким как Ю.С. Степанов, В.И. Карасик, С.Г. Воркачев, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Г.Г. Слышкину. В.И. Карасик, определяя культурный концепт как многомерную смысловую сущность, выделяет в нем понятийный, образно-перцептивный и ценностный компоненты [11, с. 129]. Понятийный элемент представляет собой повседневное знание или общую эрудицию; образный (образно-перцептивный и образно-метафорический) элемент отражает чувственное восприятие предмета, явления, события и включает в себя внутренние формы языковых знаков; ценность, как доминирующий компонент делает концепт концептом, дает возможность включить данную единицу в общий культурный контекст [12, с. 12]. Эмоциональный концепт составляет особый тип когнитивных единицы [13, с. 72], основой его

содержания выступает закрепленное в знаках эмоциональное отношение к важным объектам реальности, которые имеют большое значение для духовной жизни человека, его чувств и переживаний [4, с. 87]. Под эмоциональным концептом вслед за Н.А. Красавским мы понимаем «этнически, культурно обусловленное, сложное структурно-смысловое интегративное, ментальное, как правило, лексически и / или фразеологически вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе, включающее, помимо понятия, образ и оценку, культурную ценность и функционально замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации множество однопорядковых предметов, вызывающих пристрастное отношение к ним человека» [13, с. 73].

Объектом данной статьи является исследование эмоционального концепта *жалость* на основе образных репрезентаций, которые помогают описательно передавать взгляды и оценки различных эмоциональных явлений человека. Материалом послужили паремиологические единицы русского и китайского языков, которые недостаточно изучены в российском и китайском языкознании.

Эмоциональный концепт *жалость* в работах ученых рассматривается в следующих аспектах: А.Е. Зимбули исследует нравственно-ценностные ракурсы концепта *жалость* в разных культурах [7]; Эмоциональный концепт *жалость* в русской языковой картине мира изучается В.С. Мельниковой на материале произведений А.П. Чехова [14]; А. Вежбицкая рассмотрела и сравнила эмоциональные концепты (*гнев*, *жалость* и др.) в аспекте межкультурной коммуникации [22].

В современном сопоставительном языкознании имеются исследования лингвокультурных концептов в рамках сопоставления разных языков с целью выявления специфики культурного фона каждого языка [2, с. 40].

Актуальность предлагаемого исследования базируется на том, что эмоциональный концепт *жалость* недостаточно изучен при сопоставлении русской и китайской паремиологии. Научная новизна данной работы состоит в том, что впервые классифицируются типы образных метафорических проекций и выявляются общие и отличительные черты репрезентации эмоционального концепта жалости, представленного паремиологическими единицами русского и китайского языков на широком понимании. Цель статьи состоит в определении общих и отличительных признаков образных способов выражения эмоционального концепта жалости в русской и китайской паремиологии.

Материалы и методы исследования. Поставленная цель обусловила выбор следующих основных методов: сплошной выборки, метод словарных дефиниций, описательный метод. В данной работе за основу берется понятие эмоционального концепта, предложенное Н.А. Красавским. Материалом для исследования образного компонента эмоционального концепта *жалость* послужили пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения и их трансформанты, представленные в словарях русского языка [21], и яньюй (谚语), суюй (俗语), сехоуэй (歇后语), гуаньюньюй (惯用语), гэянь (格言) и трансформанты в словарях китайского языка [23], национальный корпус русского языка, ВСС (корпус китайского языка) и интернет-источниках.

Основная часть. Для выявления состава паремий на базе фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, словарей афоризмов и крылатых выражений русского и китайского языков был составлен список лексикографических значений и синонимов слова *жалость*.

Слово *жалость* общеславянского происхождения, суффиксально образованное от утраченного прилагательного *жаль* [30, с. 83–84]. В русской лексикографии слово

жалость рассматривается как чувство соболезнования, сострадания к кому-л, чему-л; сожаление, грусть, печальное чувство [27, с. 26]; любовь, расположение [29, с. 60]. Такие единицы образуют синонимический ряд с семантической доминантой слова *жалость*: жалость, сожаление, сострадание, сочувствие, участие, соболезнование [28, с. 330].

Исторически сложилось так, что многие западные философы и этики, представляя свои собственные взгляды на жалость, использовали целый пласт синонимических понятий, которые понятийно и лексикографически связаны с жалостью: *жалость – доброта, сочувствие, сострадание, нежность, человечность, гуманизм, духовность, божественность*. Выражается эмоциональный концепт *жалость* следующими паремиями: *Не жалея того, кто скачет; жалея того, кто плачет* [25]; *Жалость – со слезами, а доброта – с мозолями* [25]; *Злой плачет от зависти, а добрый от жалости* [25]; *Человек жалостью живет* [25]; *Богатому не жаль корабля, а бедному жаль кошелька* [25].

Рассмотрим толкование слова *жалость* в китайских словарях. В данной статье иероглиф 怜 используется как эквивалент русского слова *жалость*. В китайской лексикографии значение иероглифа 怜 включает компоненты: 怜悯, 惋惜 (сострадание); 哀怜, 遗憾 (печаль) [24, с. 113]; который дополняется такими компонентами: 怜惜 (сострадание), 可怜 (жалкий); 爱, 爱怜 (любовь) [35, с. 809]; 同情 (сострадание) [36, с. 300]; 怜爱, 喜爱 (любовь, симпатия) [32, с. 271]; 爱惜 (любить, беречь) [33, с. 320]. В частотных употреблениях китайского иероглифа 怜 коррелирует с рядом синонимов, которые понятийно и лексикографически связаны с жалостью: 怜悯, 惋惜, 怜惜, 同情, 恻隐 (*жалость*), 可怜, 哀怜, 悲怜, 爱怜, 怜爱, 爱惜, 遗憾, 可惜, 慈悲 (милосердие). Существуют паремии, выражающие образную часть концепта *жалость*: *不看僧面看佛面* (*Не смотри на лицо монаха, смотри на лицо Будды*) [34]; *可怜虫* (*жалкая козявка*) [34]; *菩萨心肠 – 大慈大悲* (*Сердце бодхисаттвы – великое сострадание и милосердие*) [31]; *怜爱绵绵, 莲子甜甜* (*Бесконечная любовь и жалость, сладкие семена лотоса*) [34].

Чтобы раскрыть характеристики концепта *жалость*, нужно проанализировать концептуальную схему и эмоциональные ситуации жалости. Эмоции, такие как жалость, любовь, ненависть, принадлежат к межличностной сфере человеческого существования и требуют минимум двух субъектов. В изложении А. Вежицкой концептуальная схема «жалость» представлена следующим образом:

- (a) X думает примерно так:
- (b) что-то плохое произошло с Y-ом
- (c) поэтому Y чувствует себя плохо
- (d) Я хотел бы, чтобы это не произошло
- (e) X чувствует нечто хорошее в отношении Y-а
- (f) если бы X мог, то сделал бы что-то хорошее для Y-а [5, с. 353].

С данным толкованием совпадает отчасти определение Ю.Д. Апресяна: «Жалость X-а к Y-у = ‘чувство, нарушающее душевное равновесие X-а и вызванное у X-а Y-ом; такое чувство бывает у человека, когда он думает, что некто находится в плохом положении и что это положение хуже, чем он заслуживает; душа человека чувствует нечто подобное тому, что ощущает тело человека, когда ему больно; тело реагирует на такое чувство как на боль; человеку, который испытывает такое чувство, хочется изменить положение другого существа так, чтобы оно стало менее плохим» [1, с. 464].

Общими в этих концепциях являются следующие компоненты: жалость, как направленное душевное эмоциональное состояние на объект, который находится в трудном и плохом положении, и эмоция *жалость* тесно связана с физическим состоянием и физиологическими симптомами [3, с. 111].

Субъекты жалости в русских поговорках обычно связаны с *Богом, царем, государем, Христом* и людьми, играющими разные роли в обществе, например, *друзьями, родителями* и т.д. Существуют такие поговорки:

Бог милостив, а царь жалостлив [25].

Жаль, жаль, да и Бог с тобой [25].

Бога Бог милостью, государь жалостью [25].

Жаль друга, да не как себя [25].

Жалеть людей надо! Христос-то всех жалел и нам так велел [26].

В китайской культуре субъекты жалости чаще связаны со словами: 天 (небо), 佛祖 (будда), 和尚 (монах), 菩萨 (бодхисатва), 爷娘, 父母 (родители) и т.п., представлены китайскими поговорками типа: *天怜善者不怜恶, 鬼怕端人不怕邪* (Небо жалеет добрых, а не злых, призраки боятся честных людей, но не злых) [34]; *天意怜幽草, 人间重晚情* (Небо жалеет размокнувшую траву от дождя в глухом месте, после дождя небо проясняется, люди особенно дорожат солнечными днями вечером) [34]; *可怜天下父母心* (В поднебесной родители очень любят и жалеют своих детей) [34]; *慈母多败儿* (Слишком любящие матери часто портят своих детей) [34]; *菩萨心肠 — 大慈大悲* (Сердце бодхисаттвы – великое сострадание и милосердие) [31]; *杀人和尚念佛经—假慈悲* (Монах-убийца читает буддийские писания – притворное сострадание) [31]; *不看僧面看佛面* (Не смотри на лицо монаха, смотри на лицо Будды) [34].

Как показывают употребления поговорок в различных контекстах, объектом жалости может выступать не только другой человек, но и собственное я говорящего. Говорящий X не всегда стремится изменить положение Y-а к лучшему, объект жалости может вызывать не участие, сочувствие и сострадание, а стыд, вину, раскаяние и даже, как ни странно, высокомерие, презрение, брезгливость и отвращение, что составляет отрицательную оценку жалости. Например:

Русские поговорки: *Завистливый своих двух глаз не пожалеет* [25]; *Чужого дурака жаль, а за своего стыдно* [25]; *Чужой сын дурак – смех, а свой дурак – смерть (стыд)* [25].

Китайские поговорки: *慈母多败儿* (Слишком любящие матери часто портят своих детей) [34]; *杀人和尚念佛经—假慈悲* (Монах-убийца читает буддийские писания – притворное сострадание) [31]; *猫哭耗子—假慈悲* (Кот оплакивает мышь – притворное сочувствие) [31]; *鳄鱼的眼泪—假同情* (Крокодиловы слезы – насмешливое сочувствие) [31].

Поговорки как своеобразный способ высказывания, фиксируют обыденную культуру и жизненную установку народа [19, с. 241]. Образ концепта делится на образно-перцептивный и образно-метафорический элементы [12, с. 12]. Он представлен: 1) перцептивными когнитивными признаками, формирующимися в сознании носителя языка в результате отражения им окружающей действительности при помощи органов чувств (перцептивный образ), включает зрительные, тактильные, вкусовые, звуковые и обонятельные образы; 2) образными признаками, формируемыми метафорическим осмыслением соответствующего предмета или явления [16]. Множество поговорок русского и китайского языков метафоричны.

Метафора – это один из самых часто встречающихся примеров вторичного или переносного значения, суть которого заключается в отражении сходства или сравнения объектов по самым различным признакам [17, с. 82–83]. Содержание метафоры в паремиях отражает как положительный и благоприятный оценочный смысл, так и неблагоприятный, негативный.

При анализе отобранного для исследования материала русского и китайского языков было установлено, что метафорический перенос концепта жалости из областей-источников осуществляется в следующие целевые области.

Образное осмысление эмоционального концепта жалость в русских паремиях. Эмоциональное состояние *жалость* часто сопровождается изображением **физических состояний и физиологических симптомов**: *боль, плакать, лить слезы, истерика и т.д.*

Сострадание – нечто более высокое, идущее из глубины души, а жалость там, где страх и боль [26].

В сиротстве жить – (только) слезы лить [25].

Жилы рвутся от тяжести, слезы льются от жалости [25].

Кошке игрушки, мышке слёзки [25].

Жалость – спутница истерики [26].

Эмоциональный концепт *жалость* может персонифицироваться в образах **силы препятствия и разрушения** с отрицательной оценкой. В следующих примерах подчеркивается важность правильного способа выражения эмоции *жалость*. Постоянное пребывание в эмоциональном состоянии жалость к себе или другим приводит к серьезным психологическим и социальным последствиям.

Жалость к себе возвращает любое движение вперед [26].

Жалость убивает уважение [26].

Эмоциональное содержание концепта *жалость* сложно и амбивалентно [10, с. 68]. В русских паремиях метафорическое отображение *притворная жалость и презрение* переосмысливается. Волка чаще считают символом силы, злости, коварства в русской культуре. В русской паремиологии сильный и мощный волк проявляет презрение, лицемерие и притворную жалость к бессильным ягненку. Например:

Сжалился волк над ягненком – оставил кости да кожу [25].

Пожалел волк кобылу – оставил хвост да, гриву [25].

Кроме приведенных выше паремий метафорический перенос осуществляется через **реальные прототипы** проявления жалости, например *путь, песок, маску, острый колющий предмет* и т.д.

Жалость – вернейший путь к сердцу женщины. Если, конечно, ты – всего лишь жалкая тварь [26]; *Без души просвещеннейшая умница – жалкая тварь* [26]; *Невежда без души – зверь* [26]. Примеры взяты из русской классики – комедии «Недоросль» Д.И. Фонвизина. Душа, как субстанция, делает человека именно человеком. Отсутствие нравственности и души превращает умницу в зверя. И жалость как основная и важная часть души, является путем к воспитанию сердца женщины. Подчеркивается важность воспитать жалостливое сердце.

Жалость – это песок, на котором отношения не построишь [26]. Эмоциональный концепт *жалость* тесно связан с *песком*, и не получится построить человеческие отношения на базе эмоции жалости. Поскольку песок сыпучий, то любые отношения, которые строятся на песке, нарушены.

Гордым натурам не к лицу маска жалости [26]. Смысл приведенного примера означает, что не подходит проявлять жалость к гордым людям, поскольку они рассматривают жалость как оскорбление и унижение.

Жалость клюет сердце [26]; Люди, бьющие на жалость – самые меткие и циничные стрелки, ибо почти всегда бьют без промаха [26]. Эмоция жалость отражает характеристики через метафору **острого колющего предмета**.

При анализе приведенных выше паремий русского языка выявляется то, что эмоциональный концепт *жалость* в метафорической проекции определяется в отношении к **физическому состоянию, физиологическим симптомам, силе, реальным прототипам**.

В китайской метафорической проекции *жалость* определяется:

В китайской метафорической проекции жалость определяется:

1) в отношении к **органам чувства восприятия**:

男怜后妻软如棉, 女望前夫硬如铁 (Мужчины жалеют своих вторых жен, которые мягкие, как хлопок, а женщины надеются на своих бывших мужей, которые тверды, как железо) [34], что означает после неудачного первого брака мужчина более жалеет и любит вторую жену с нежностью и жалостью. В китайском сознании жалость мужа к второй жене ассоциируется с мягкостью хлопка через тактильное восприятие.

人情味 (вкус человечности) [34]. Образ человечности формируется на основе вкусового ощущения человека. Смысл приведенной паремии означает теплое чувство и заботу между людьми. Эмоция *жалость* является неотъемлемой частью человечности. Необходимо отметить, что человечность занимает ключевое место в китайском обществе, влияет на межличностные отношения и социальную сплоченность.

2) в отношении к **животному и растительному миру**:

鳄鱼的眼泪—假同情 (Крокодиловы слезы – насмешливое сочувствие) [31]. Смысл этой паремии заключается в раскрытии притворной жалости злых людей. Согласно научным исследованиям, крокодилы проливают слезы во время еды, чтобы вывести из организма избыток соли. Негативная оценка злых людей выражается с помощью использования образной метафоры. Поскольку злые причиняют боль другим, притворяются сострадательными.

猫哭耗子—假慈悲 (Кот оплакивает мышь – притворное сочувствие) [31]. Кошки – естественные враги мышей. Если они встретят мышей, они их съедят. Это метафора о притворной жалости.

好狗不咬鸡 (Хорошая собака не кусает кур) [34]. Собаки – верные друзья человека. В сельской местности хозяин заводит собак для защиты своих домов. Куры – обычная домашняя птица. Хорошая собака жалеет все в доме и не причинит вреда курам и другой домашней птице. В переносном смысле эта паремия означает, что надо относиться к семье с жалостью.

可怜虫 (жалкая козявка) [34]. Смысл приведенного примера означает, что жалкий человек чаще вызывает жалость, смешанную с презрением. В таком случае говорящий относится к поступкам жалкого человека с отрицательной оценкой (с презрением и неодобрением).

怜爱如莲, 清雅在心 (Любовь и жалость подобна лотосу, чиста и изящна в сердце) [34]. Лотос в китайской культуре считается как символом благородного качества, гармонии и красоты человека. Прекрасный цветок лотоса всегда привлекает любовь и жалость у людей.

怜爱绵绵, 莲子甜甜 (Бесконечная любовь и жалость, сладкие семена лотоса) [34]. В китайском сознании лотос является символом чистоты и красоты, поэтому его часто используют для описания чистой любви. Кроме того, жалость в значении любви ассоциируется с семенами лотоса, которая отражает сладкую любовь.

3) в отношении к **действию**:

打是惜, 骂是怜 (бьет – значит бережет, ругает – значит жалеет) [34]; *打是亲, 骂是爱* (избиение – знак близости, ругательство – знак любви) [34]. У кого-то выражение любви к кому-либо вызовет ласковые действия по отношению к другому.

4) в отношении к **реальному прототипу**:

爹娘惜儿女, 好比长江水 (Родители любят своих детей как бесконечную воду) [34] означает бесконечную любовь и жалость родителей к детям. Река Янцзы – самая длинная река Китая и мать китайской нации, вскармливающая и кормящая поколения потомков. Поэтому китайцы сравнивают бесконечную любовь родителей к своим детям с водой реки Янцзы.

有钱难买后悔药 (За деньги не купишь лекарство от сожалений) [34]; *世上难买后悔药* (На свете нет лекарства от сожалений) [34]. Образ сожаления в китайском сознании метафорично представляется в виде лекарства. Эти примеры китайцами используются для выражения сожаления при утрате чего-либо. И это предупреждение людям о необходимости беречь то, что у них есть.

5) в отношении к **фигурам в религии**:

泥佛劝土佛—同病相怜 (Глиняный Будда советует Земному Будде – жалость друг к другу по несчастью) [31]. В китайском сознании Будда является воплощением света, обладающим состраданием и силой, который сочувствует страдающим людям мира и протягивает им руку помощи. Глиняный Будда и земной Будда сделаны из схожих материалов, поэтому эта метафора о том, люди, оказавшись в одинаковой ситуации, жалеют друг другу.

菩萨心肠—大慈大悲 (Сердце бодхисаттвы – великое сострадание и милосердие) [31]. В буддийских писаниях Бодхисаттвы являются воплощением милосердия и жалости, спасающего все живые существа. Это метафора о том, у человека сострадательное и доброе сердце.

杀人和尚念佛经—假慈悲 (Монах-убийца читает буддийские писания – притворное сострадание) [31]. Монахи играют важную роль в буддизме. Они являются распространителями буддизма и образцами высоких моральных качеств и добрых поступков. Поэтому хороший монах не причинит вреда другим. Монах-убийца, распевая буддийские писания, чтобы спасти души умерших, проявляет притворную жалость.

В китайских поговорках существуют образные и известные **китайские прецедентные имени**, которые исходят из классической китайской литературы. Некоторые из китайских прецедентных имен тесно связаны с трагической и жалкой судьбой персонажей.

贾宝玉爱林黛玉—好梦难圆 (Цзя Баоюй любит Линь Дайюй – Хорошие мечты трудно сбываются) [31]. Цзя Баоюй и Линь Дайюй – герои романа «*红楼梦*» («Сон в красном тереме»). Они влюбились друг в друга с первого взгляда. Но, к сожалению, по этике феодального общества они не могли пожениться вместе и их любовь обернулась трагедией. Линь Дайюй является трагической ролью и типичным женским образом в китайском романе. После смерти Линь Дайюй Цзя Баоюй почувствовал огромную печаль и мучительно провел остаток своей жизни.

祥林嫂 (Невестка Сянлинь) [34] означает жалкую женщину в феодальном обществе Китая. Невестка Сянлинь представляет собой типичный образ работницы старого Китая в повести «*祝福*» («Моление о счастье») Лу Синя. Она прожила

трагическую жизнь и умерла от феодальной этики и угнетения. И смерть *Невестки Сянлинь* вызвала жалость у людей.

В результате анализа китайских паремий мы выяснили, что метафоры, использованные в них, связаны со сферами: *органы чувства восприятия, животный и растительный мир, действия, реальные прототипы, фигуры в религии и китайские прецедентные имени*.

Заключение. На основе анализа паремиологических единиц русского и китайского языков, выражающих эмоциональный концепт *жалость*, результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.

1) В наиболее частотных своих употреблениях *жалость* коррелирует с *сочувствием, состраданием, любовью, печалью, болью, человечностью, духовностью, презрением*, позволяющим реконструировать по модели каузальной импликации основные ситуации жалости и дать положительную и отрицательную оценки в русском и китайском языковом сознании: *жалость – сострадание, жалость – печаль, жалость – любовь, жалость – презрение*, и т.д.

2) Субъекты жалости, как друзья, родители, супруги, играют разные роли в обществе. Наряду с тем в русских паремиях встречаются такие субъекты, которые связаны с *Богом, царем, государем, Христом*, а в китайской паремиологии чаще появляются субъекты, как *небо, Будда, монах, бодхисатва*.

3) Эмоциональный концепт *жалость* в метафорической проекции посредством русских паремий определяется в отношении к *физическому состоянию, физиологическим симптомам, силе, реальным прототипам*, а в китайских паремиях тесно связан с такими сферами, как *органы чувства восприятия, животный и растительный мир, действия, реальные прототипы, фигуры в религии и китайские прецедентные имени*. Из-за религиозных убеждений, географических и культурных различий между русским и китайским народами, эмоциональный концепт *жалость* концептуализируется через разные метафорические проекции и отображается в русской и китайской паремиологии.

Таким образом, посредством богатых паремий русского и китайского языков показываются образные характеристики концептуализируемого предмета или явления, и выявляются сходства и различия в русском и китайском языковом сознании культуры русского и китайского народов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография / Ю.Д. Апресян. – Т. II. – М. : Языки русской культуры, 1995. – 767 с.
2. Бирюкова Е.В. О тенденциях развития современного сравнительно-исторического, типологического, сопоставительного языкознания / Е.В. Бирюкова, Л.Г. Попова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 11 (53). – С. 40–43.
3. Бочкарев А.Е. О жалости и смежных понятиях в русском языковом сознании / А.Е. Бочкарев // SLAVICA SLOVACA. – 2017. – № 52 (2). – С. 110–121.
4. Вахрушева М.А. Эмоциональная коммуникация на русском языке / М.А. Вахрушева, С.В. Ионова. – М., 2021. – 200 с.
5. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – М. : Русские словари, 1997. – 411 с.
6. Заманова И.В. Проблемы семантизации лексики психического состояния в толковых атезаурусах русского языка / И.В. Заманова // Вестник СПбГУ. Язык и литература. – 2024. – № 2. – С. 446–466.
7. Зимбули А.Е. Жалость: нравственно-ценностные ракурсы / А.Е. Зимбули // Гуманитарный вектор. – 2017. – № 1. – С. 51–61.
8. Ионова С.В. Текстовое пространство СМИ: теоретические и эмпирические аспекты исследования / С.В. Ионова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. – 2012. – № 1 (15). – С. 163–168.
9. Ионова С.В. Перспекция лингвокультурологической теории эмоций Анны Вежбицкой /

- С.В. Ионова, В.И. Шаховский // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. – 2018. – № 4. – С. 966–987.
10. Ионова С.В. Смешанные эмоции: к вопросу о лингвистической репрезентации метаязыка описания / С.В. Ионова, А.А. Штеба // Вопросы психолингвистики. – 2019. – № 2 (40). – С. 63–81.
11. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – М. : Гнозис, 2004. – 390 с.
12. Карасик В.И. Базовые характеристики лингвокультурных концептов / В.И. Карасик, Е.Е. Слышкин // Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – М. : Гнозис, 2007. – С. 13–15.
13. Красавский Н.А. Динамика эмоциональных концептов в немецкой и русской лингвокультурах: автореферат дис. ... д-ра филол. наук / Н.А. Красавский. – Волгоград, 2001. – 36 с.
14. Мельников В.С. Синонимы-репрезентанты концепта «жалость» в лексикографическом аспекте / В.С. Мельникова // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. – 2010. – № 2. – С. 59–62.
15. Осадчая О.Н. Лингвокультурный концепт «милосердие» в английских и русских поговорках (на материале пьес XIX-XX веков): дисс. канд. филол. наук / О.Н. Осадчая. – Москва, 2021. – 215 с.
16. Пименова М.В. Душа и дух: особенности концептуализации / М.В. Пименова. – Кемерово, 2004. – 385 с.
17. Реформатский А.А. Введение в языковедение / А.А. Реформатский. – М. : Аспект-Пресс, 2010. – 536 с.
18. Сорокин К.А. Жалость как эстетическая форма проявления любви / К.А. Сорокин // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. – 2023. – № 1. – С. 356–362.
19. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В.Н. Телия. – М., 1996. – 284 с.
20. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур / С.Г. Тер-Минасова. – М. : Слово, 2008. – 341 с.
21. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка учебное пособие для студентов филологических факультетов / Н.М. Шанский. – изд. 6-е. – М. : URSS, ЛИБРОКОМ, 2012. – 265 с.
22. Wierzbicka A. Emotions across languages and cultures: Diversity and universals / A. Wierzbicka. – Cambridge University Press, 1999. – 349 p.
23. 刘叔新. 汉语描写词汇学. 北京: 商务印书馆, 2005. 415页.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

24. Баранова З.И. Большой русско-китайский словарь. Около 120 000 слов и словосочетаний / З.И. Баранова, А.В. Котов. – 6-е изд. стер. – М. : Русский язык, 2008. – 568 с.
25. Даль В.И. Пословицы русского народа / В.И. Даль. – М. : Русский язык – Медиа, 2009. – 814 с.
26. Словарь афоризмов русских писателей: справ. изд. / Под ред. А.Н. Тихонов. – М. : Русский язык – Медиа, 2005. – 627 с.
27. Словарь русского языка / под гл. ред. А.П. Евгеньева. – Т. 1. – М. : Русский язык, 1985. – 702 с.
28. Словарь синонимов русского языка / под ред. А.П. Евгеньевой. – М. : Астрель: АСТ, 2003. – 680 с.
29. Словарь современного русского литературного языка. – Т. 4. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 1364 с.
30. Шанский Н.М. Этимологический словарь русского языка / Н.М. Шанский. – М. : Прозерпина, 1994. – 400 с.
31. 陈君慧. 歇后语大全. 黑龙江: 北方文艺出版社, 2016. 608 页.
32. 商务印书馆辞书研究中心. 古代汉语词典. 北京: 商务印书馆, 2014. 1990页.
33. 商务印书馆辞书研究中心. 古汉语常用字字典. 北京: 商务印书馆, 2016. 598页.
34. 万森. 歇后语谚语俗语惯用语词典. 北京: 知识出版社, 2009. 1208页.
35. 中国社会科学院语言研究所. 现代汉语词典. 北京: 商务印书馆, 2016. 1800页.
36. 中国社会科学院语言研究所. 新华词典. 北京: 商务印书馆. 2020. 699页.

REFERENCES

1. Apresyan Yu.D. (1995). Integral'noe opisanie yazyka i sistemnaya leksikografiya [Integral description of language and system lexicography]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury. (In Russian).
2. Biryukova E.V., Popova L.G. (2015). O tendentsiyakh razvitiya sovremennogo sravnitel'no-istoricheskogo, tipologicheskogo, sopostavitel'nogo yazykoznaniya [On trends in the development of modern comparative-historical, typological, comparative linguistics]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 11 (53), 40–43. (In Russian).

3. Bochkarev A.E. (2017). O zhalosti i smezhnykh ponyatiyakh v russkom yazykovom soznanii [About pity and related concepts in Russian linguistic consciousness]. SLAVICA SLOVACA, 52 (2), 110–121. (In Russian).
4. Vakhrusheva M.A., Ionova S.V. (2021). Emotsional'naya kommunikatsiya na russkom yazyke [Emotional communication in Russian]. Moscow. (In Russian).
5. Wierzbicka A. (1997). Yazyk. Kul'tura. Poznanie [Language. Culture. Cognition]. Moscow: Russkie slovari. (In Russian).
6. Zamanova I.V. (2024). Problemy semantizatsii leksiki psikhicheskogo sostoyaniya v tolkovykh atezaurusakh russkogo yazyka [Problems of Semantization of Mental State Lexicon in Explanatory Thesauri of the Russian Language]. Vestnik SPbGU. Yazyk i literatura, 2, 446–466. (In Russian).
7. Zimbuli A.E. (2017). Zhalost': npravstvenno-tsennostnye rakursy [Pity: moral and value perspectives]. Gumanitarnyy vector, 1, 51–61. (In Russian).
8. Ionova S.V. (2012). Tekstovoe prostranstvo SMI: teoreticheskie i emiricheskie aspekty issledovaniya [Text space of the media: theoretical and empirical aspects of the study]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Yazykoznanie, 1 (15), 163–168. (In Russian).
9. Ionova S.V., Shakhovskiy V.I. (2018). Prospektsiya lingvokul'turologicheskoy teorii emotsiy Anny Vezhbitskoy [Prospection of the linguacultural theory of emotions by Anna Wierzbicka]. Vestnik RUDN. Seriya: Lingvistika, 4, 966–987. (In Russian).
10. Ionova S.V., Shteba A.A. (2019). Smeshannyye emotsii: k voprosu o lingvisticheskoy reprezentatsiii metazyzheopisaniya [Mixed emotions: on the issue of linguistic representation and metalanguage of description]. Voprosy psikholingvistiki, 2 (40), 63–81. (In Russian).
11. Karasik V.I. (2004). Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs [Language circle: personality, concepts, discourse]. Moscow: Gnozis. (In Russian).
12. Karasik V.I., Slyshkin E.E. (2007). Bazovyye kharakteristiki lingvokul'turnykh kontseptov [Basic characteristics of linguocultural concepts]. Antologiya kontseptov (pp. 13–15). Moscow: Enozis. (In Russian).
13. Krasavskiy N.A. (2001). Dinamika emotsional'nykh kontseptov v nemetskoj i russkoj lingvokul'turakh [Dynamics of emotional concepts in German and Russian linguocultures]. Volgograd. (In Russian).
14. Mel'nikov V.S. Sinonimy-representanty kontseptov "zhalost'" v leksikograficheskom aspekte [Synonyms-representatives of the concept "pity" in the lexicographic aspect]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Istoriya i filologiya, 2, 59–62. (In Russian).
15. Osadchaya O.N. (2021). Lingvokul'turnyy kontsept «miloserdie» v angliyskikh i russkikh paremiyakh (na materiale p'es XIX-XX vekov) [The linguocultural concept of “mercy” in English and Russian proverbs (based on plays of the 19th-20th centuries)]. Moscow. (In Russian).
16. Pimenova M.V. (2004). Dusha i dukh: osobennosti kontseptualizatsii [Soul and spirit: features of conceptualization]. Kemerovo. (In Russian).
17. Reformatskiy A.A. (2010). Vvedenie v yazykovedenie [Introduction to linguistics]. Moscow: Aspekt-Press. (In Russian).
18. Sorokin K.A. (2023). Zhalost' kaak esteticheskaya forma proyavleniya lyubvi [Pity as an aesthetic form of love]. Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke, 1, 356–362. (In Russian).
19. Teliya V.N. (1996). Russkaya frazeologiya. Semanticheskii, pragmaticheskii i lingvokul'turologicheskii aspekty [Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguacultural aspects]. Moscow. (In Russian).
20. Ter-Minasova S.G. (2008). Voyna i mir yazykov i kul'tur [War and peace of languages and cultures]. Moscow: Slovo. (In Russian).
21. Shanskiy N.M. (2012). Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka uchebnoe posobie dlya studentov filologicheskikh fakul'tetov [Phraseology of the modern Russian language a textbook for students of philological faculties]. Moscow: URSS, LIBROKOM. (In Russian).
22. Wierzbicka A. (1999). Emotions across languages and cultures: Diversity and universals. Cambridge University Press (In English).
23. Lyu Shusin'. (2005). Kitayskaya opisatel'naya leksikologiya [Chinese descriptive lexicology]. Pekin: Kommercheskaya pressa. (In Chinese).

Поступила в редакцию 15.06.2025 г.

FIGURATIVE INTERPRETATION OF EMOTIONAL CONCEPT OF PITY
IN RUSSIAN AND CHINESE PAROEMIOLOGY

Cao Li

The emotional concept of pity has many figurative expressions in Russian and Chinese paroemiology. This article emphasizes the relevance of studying the emotional concept of pity and considers the representation of its figurative understanding through Russian and Chinese paroemias. To achieve the research objective, the emotional concept of pity, the classification of types of figurative metaphorical projections, linguocultural specifics of means of its expression in various emotional situations by the Russian and Chinese peoples have been analysed. The main results of the study show the features of the image in the paroemiological depiction of pity in the compared linguocultures, and axiological norms of the two peoples. The practical value of the study lies in the possibility of using the research results for further teaching intercultural communication and understanding the similarities and differences in the emotive cognitive models of the Russian and Chinese peoples.

Keywords: concept, emotional concept, pity, image, axiology, metaphor, paroemia, paroemiology.

Цао Ли.

Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина, г. Москва, Российская Федерация.
Аспирант.
ORCID 0009-0008-7040-3370.
E-mail: 17744652380@163.com.

Cao Li.

Pushkin State Institute of the Russian Language,
Moscow, Russian Federation.
Post-graduate student.
ORCID: 0009-0008-7040-3370.
E-mail: 17744652380@163.com.